

Dysphagie – Die Logopädin als Beraterin, Instruktorin und Supervisorin in der Kooperation mit Pflegefachpersonen

RAMONA RÜEGG¹ & Prof. Dr. habil. JÜRGEN STEINER²

1 Schulgemeinde Stäfa

2 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

1. Einleitung

Prävalenz und Inzidenz der Dysphagie sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In der Akutrehabilitation ist die Dysphagie inzwischen der Schwerpunkt der logopädischen Arbeit. Im Curriculum der Ausbildungsstätten darf der Themenkreis nicht fehlen und Weiterbildungen sind gefragt.

Oft kann in der Praxis das Wünschenswerte erreicht werden und die Betroffenen können zurück in die Wohnselbständigkeit entlassen werden. Teilweise ist dies nicht möglich. Vor allem geriatrische Patienten, die nicht primär über das Alter, sondern über die Merkmale Multimorbidität und Fragilität definiert werden, gehen den Weg der Pflege in Alters- bzw. in Pflegeheimen.

Diese Menschen bedürfen der besonderen (Nach-)Sorge durch die Pflege. Dieses Postulat wird unterstützt durch eine Multicenter-Studie (N=360), die eine Unterversorgung der Menschen mit Dysphagie im Pflegekontext aufzeigt (vgl. EKBERG et al. 2002):

- 45% der Menschen mit Dysphagie gaben an, dass die Essenssituation nicht als angenehm erlebt wird und
- teils sogar von Angst begleitet wird (41%).
- 36% vermieden es mit anderen Menschen zu essen und
- 50% assen weniger als normal üblich.
- 33% hatten nach dem Essen noch Hunger und/oder Durst und
- 44% hatten in den vergangenen 12 Monaten an Gewicht verloren.

Diese Zahlen als Ausschnitt aus der Untersuchung sollten alarmieren. Es ist hier von einer Fehl- und Unterversorgung auszugehen.

Dieser Lücke kann entgegengetreten werden, indem die Kompetenz der Pflegenden im Kontext Dysphagie erhöht wird. Hier ist die Logopädie gefragt. Die

Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und der Logopädin¹ muss über Delegation hinausgehen, gefragt ist Kooperation. Diese ist nicht nur bei Formen der Intervention angezeigt, sondern auch als Massnahme der Prävention.

Ein theoretischer wie auch praktischer Austausch der beiden Fachdisziplinen Pflegewissenschaft und Logopädie ist zwingend erforderlich. Bisher gibt es aber nur wenige Veröffentlichungen, die beide Disziplinen zusammenbringen (vgl. HUNZIKER & STEINER 2014, NEFF 2018 sowie NEFF & STEINER 2018). Es wird davon ausgegangen, dass die fehlende Fachdiskussion sich auch in fehlender Kooperation auf der Ebene der Profession widerspiegelt. Dieser Fachbeitrag will hier Handreichung bieten. Er spricht Logopädinnen und Logopäden an, die im Kontext entsprechender Institutionen mit Pflegefachpersonen im Kontext Dysphagie zusammenarbeiten. Damit sind vor allem Alters- und Pflegeheime gemeint.

Der erste Schritt der Zusammenarbeit in der Praxis ist, dass Logopädinnen und Pflegefachpersonen um die Kompetenz der jeweiligen Partnerprofession wissen. Das heisst, dass beide zunächst einmal Verantwortung für die eigene Kompetenzhoheit übernehmen. Aus der Sicht der Logopädie ergibt sich damit ein doppelter Auftrag:

- Sie ist präventiv, diagnostisch, therapeutisch und beratend für dysphagiegefährdete oder dysphagiebetreffene Personen zuständig und
- die Logopädin nimmt ihre Rolle als Instruktorin und Supervisorin für die Pflege wahr.

Der Auftrag logopädisch für Dysphagie-Patienten tätig zu werden, ist klar verankert und die Kostenträgerschaft ist hier geklärt. Der Auftrag an die Logopädin als Instruktorin der Pflegefachpersonen ist nicht

¹ Sämtliche Personenbeschreibungen gelten für beide Geschlechter.

verankert. Er muss vor Ort hinsichtlich der Rahmenbedingungen diskutiert werden (vgl. NEFF & STEINER 2018).

2. Grundlagen der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kontext Dysphagie und Pflege

Die interprofessionelle Zusammenarbeit folgt ähnlich einer kaskadenhaften Schrittfolge:

1. Informationen über Dysphagie an die Pflege weitergeben,
2. Beobachtungskompetenz vermitteln,
3. Besonderheit: Medikamentengabe,
4. Fallbesprechung mit Entscheidungen.

S 1: Informationen über Dysphagie an die Pflege weitergeben.

Eventuell kann hier die Form einer Fortbildung für das Pflegefachpersonal gewählt werden. Die Inhalte können dann intern im Team der Pflege über die Pflegedienstleitung weitergetragen und auch institutionsspezifisch konkretisiert werden. Die Pflegedienstleitung vor Ort kann auch die Verantwortung übernehmen, als Dysphagie-Care-Managerin zu fungieren (vgl. NEFF & STEINER 2018).

Beide Berufsgruppen wissen: Schluckstörungen kommen nicht selten vor. Man spricht von einer Dysphagieprävalenz von 16 % – 22 % bei über 55-Jährigen (vgl. HOTZENKÖCHERLE 2015). Bei Personen über 75 Jahren wird sogar von 45 % ausgegangen (vgl. HOTZENKÖCHERLE 2013). Eher vernachlässigt wird die Tatsache, dass Dysphagien häufig nicht erkannt werden; die Information der Logopädin für das Team Pflege soll hierfür sensibilisieren. Es ist wichtig, dass Pflegenden ihre Verantwortung erkennen: Die Logopädin ist zwar bei Verdacht auf Dysphagie für eine Diagnostik und allenfalls weitere Therapieoptionen zuständig, die Pflegefachperson ist aber die Expertin für den Alltag. Die Pflegefachperson muss soweit instruiert sein, dass sie die Dysphagie-Care-Managerin oder die Logopädin direkt informiert und um Assistenz bittet. Information ist die Voraussetzung, zusätzlich braucht es eine kriteriengeleitete Beobachtungskompetenz. Auf diese Weise können Schluckstörungen früh identifiziert und Massnahmen rechtzeitig in die Wege geleitet werden, um die betroffenen Personen im Hinblick auf ihre Lebensqualität und Partizipation bestmöglich zu unterstützen.

Dass ein Informationsbedarf aus Sicht der Pflegepersonen besteht, belegen die Ergebnisse der Befragung

von RÜEGG 2017 (N=12). Im Rahmen der Arbeit wurden Pflegefachpersonen befragt, wie kompetent sie sich fühlen beim Erkennen einer möglichen Dysphagie (*Beobachtungskompetenz*) sowie bei der Situation der Nahrungsaufnahme nach einer diagnostizierten Dysphagie (*Handlungskompetenz*). Anschliessend wurden sie in einer kurzen Schulung über Dysphagie genauer informiert und zur Arbeit mit einem Leitfaden instruiert (*Empowerment*). Nach zwei Monaten wurden die Probanden bezüglich Wirkung und Nachhaltigkeit des Empowerment-Inputs erneut befragt. Der Input wurde durchgängig nicht nur als sehr positiv, sondern geradezu als notwendig bewertet. Die Version des Leitfadens für die Praxis (*Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken, RoB-SR*) wird in Kapitel 3 kurz erläutert. Er ist diesem Artikel im Anschluss an die Literatur angehängt und steht zusätzlich als kostenloser Download zur Verfügung (siehe unten).

- *Informationslücke:* Basisinformationen zum Thema «geeignete Trinkhilfen bei Dysphagiepatienten» waren in zwei der drei Institutionen vor der Schulung nicht bekannt (Nasenbecher).
- *Kompetenzerweiterung:* Die Mehrheit der Probanden gab an, sich nach Schulung allgemein informierter und nach Einarbeitung in den Leitfaden speziell sicherer in der Erkennung von Dysphagien und bei der Unterstützung der Nahrungsaufnahme bei gefährdeten Patienten zu fühlen.

S 2: Beobachtungskompetenz vermitteln.

Die Beobachtungskompetenz kann unterstützt werden über Checklisten und Leitfäden, in die die Logopädin die Pflegenden einführt. In NEFF & STEINER wird mit der **Zürcher Alterscheckliste Schluckfunktion** den Pflegenden eine 15-Punkte-Liste nahegebracht.

Kriterien:

1. Vermehrter Rückzug in Essenssituationen
2. Appetitlosigkeit, Vermeiden bestimmter Speisen oder reduzierte Trink-/Essmenge
3. Verlängerte und/oder ungeschickt wirkende Nahrungsaufnahme
4. Austritt von Nahrung/Speichel aus dem Mund
5. Verlust von Flüssigkeit beim Trinken
6. Verbleiben von Nahrungsresten im Mundraum
7. Anstrengung beim Schlucken
8. Hochwürgen von Nahrung
9. Kloss-/Fremdkörpergefühl im Hals

10. Aufstossen/Sodbrennen
11. Husten/Räuspernen während oder nach der Nahrungsaufnahme
12. Veränderung der Stimme nach dem Schlucken
13. Ungewollte Gewichtsabnahme
14. Beklagen von Schwierigkeiten seitens der betroffenen Person
15. Unklares Fieber, wiederkehrende Bronchitiden/Pneumonien

(evtl. Verdacht auf stille Aspiration).

In Kapitel 3 dieses Beitrages wird als weitere Möglichkeit der «**Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken, RoB-SR**» von RÜEGG 2018 vorgestellt. Während sich die Checkliste von NEFF und STEINER 2018 auf Hinweise/Symptome einer möglichen Schluckstörung konzentriert, erweitert die Checkliste von RÜEGG 2018 die Perspektive um Risikodiagnosen und -faktoren sowie schluckrelevante Nebenwirkungen bestimmter Medikamente. Der Vorteil dieses Leitfadens ist, dass er gegliedert ist und damit eine fokussierte Beobachtung ermöglicht. Er kann gut von Nicht-Logopädinnen genutzt werden.

Der Bogen ist unter http://www.shlr.ch/media/Verlag/Leitfaden_Dysphagie_SHLR.pdf kostenfrei abrufbar.

GUGGISBERGER et al. (o. J.) haben mit «SERAPH. Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime. Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen» einen ausführlichen Bogen zur Dysphagie entworfen, der unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/Sprache_und_Demenz/SERAPH_Schluckerfassung_12012016_nb.pdf kostenlos abrufbar ist.

S 3: Medikamentengabe.

Die tägliche Medikamentengabe ist eine wichtige Routine in der Pflege. Durch Sensibilisierung mittels der Fortbildung in Schritt 1, in der ein handhabbarer Leitfaden (siehe Schritt 2) eingeführt wurde, kann die Pflegefachperson Beobachtungen vornehmen. Sie weiss, dass das Risiko des Verschluckens teils oft unerkannt bleibt. Sie ist sensibilisiert, dass bereits die Verweigerung von Medikamenten ein Hinweis auf ein Schluckproblem sein kann. Wenn die Logopädin auf der Grundlage des Leitfadens bzw. der Beobachtungen hinzugezogen wird, kann evtl. eine Dysphagie identifiziert werden. Teils sind Schluckstörungen auch

durch Nebenwirkungen der Medikamente bedingt. Dies sollte geprüft und hinterfragt werden. Eventuell sollte die Dysphagie-Care-Managerin eine Liste jener Medikamente erstellen, die Schluckprobleme verursachen können oder eine bereits existierende Liste (z. B. ersichtlich im «**Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken, RoB-SR**» von RÜEGG 2018) für die Pflegepersonen bereitstellen.

S 4: Fallbesprechung mit Entscheidungen.

NEFF und STEINER 2008 machen auf eine Studie aufmerksam, in der zwar bei 40 % der Befragten eine Schluckstörung diagnostiziert wurde, aber nur 32 % dieser Gruppe eine ärztliche Behandlung erhielten. Diese alarmierende Tatsache weist auf eine Unterversorgung von Dysphagiepatienten hin.

Nach der Beobachtung durch die Pflege folgt die Konsultation der Logopädin, die durch die weitere Diagnostik einen Status zuweist:

- weitere Beobachtung ist angezeigt,
- Massnahmen durch die Pflege sind zu besprechen,
- Therapie ist indiziert.

Dieser Status wird mit dem Team Pflege oder stellvertretend mit der Pflege-Dysphagie-Care-Managerin besprochen und dokumentiert. Zu den Massnahmen der betreuenden Pflegefachpersonen gehören die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme und eventuell der Einsatz von angemessenen Hilfsmitteln. Therapeutische Massnahmen gehören in das Gebiet der Logopädinnen. Das Problem des Zeitdrucks ist ein strukturelles Hindernis. Dieses sollte erkannt und mit der Hausleitung besprochen werden. Die Pflegefachpersonen müssen schliesslich die zusätzlichen Anforderungen in den Arbeitsalltag integrieren während mit einem Mehr an Personal kaum zu rechnen ist. Die Absprachen hinsichtlich der Hilfen bei der Nahrungsgabe müssen allen in der Pflege tätigen Personen, d.h. auch Pflegehilfen oder Auszubildenden in der Pflege bekannt sein (vgl. RÜEGG 2017).

Für einige Bewohner kann das Essen so vorbereitet werden, dass sie nach anfänglicher Hilfe selbstständig weiteressen können. Andere benötigen Essensbegleitung während der ganzen Mahlzeit, da das Essen aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst eingenommen werden kann. Die Essensbegleitungen oder -eingaben, die drei Mal täglich wiederholt werden müssen, sind mit zeitlichem Mehraufwand für die Pflegenden verbunden. Hier muss sich die Pflegedienstleitung für Qualität und Verantwortung für die Betreuten einsetzen.

Durch die Kooperation zwischen Pflege und Logopädie können diejenigen Patienten erfasst werden, die tatsächlich an Schluckstörungen leiden und beim Essen Unterstützung oder Bewachung benötigen. Durch diese Auslese können gegebenenfalls auch Zeitrressourcen gespart werden (vgl. RÜEGG 2017).

Durch logopädische Visiten in Institutionen (Bring- und Holschuld mit «Bedside Teaching») wird Wissen im Haus implementiert. In Anbetracht der sich anbahnenden Ressourcenknappheit der Fachpersonen könnte so der prekären Situation in der Langzeitpflege in Zukunft zumindest teilweise begegnet werden (NEFF & STEINER 2018).

3. Praxis-Tool Dysphagie: «Rorschacher Beobachtungsbogen Schluckfunktion und Risiken, RoB-SR» (Seite 23/24)

Der Leitfaden von RÜEGG 2018 thematisiert Risikodiagnosen & Risikofaktoren, schluckrelevante Nebenwirkungen bestimmter Medikamente, Hinweise auf eine Schluckstörung während der Nahrungseinnahme und weitere Warnsignale. Der Leitfaden wurde in zwei Pflegezentren und einem Spital eingesetzt und anschliessend evaluiert. Die Ergebnisse und Rückmeldungen der Pflegepersonen zeigen auf, dass durch die einleitende Schulung und die Arbeit mit dem Leitfaden die Sicherheit im Erkennen von Dysphagien und der Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme erhöht werden konnte.

Die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Logopädie wurde sehr geschätzt. Die Ausführungen ergaben ausserdem, dass der Leitfaden eine interessante Auffrischung zur Thematik darstellt. Er wurde aber auch verwendet, um anderen Mitarbeitern das Thema

Dysphagie zu erklären. Die entsprechenden Rückmeldungen machen deutlich, dass der Leitfaden in der Praxis ein hilfreiches Mittel für die Pflegepersonen darstellt. Zudem wurde mehrmals erwähnt, dass bei den Probanden ein Lerneffekt feststellbar ist. Es wurde jedoch auch zurückgemeldet, dass einige Hilfestellungen auf dem Leitfaden auch aufgrund fehlender Praxis nicht umgesetzt werden können. Ein ausführlicherer oder regelmässiger Input durch Logopädinnen wäre hier vermutlich zielführend.

Die Interpretation der Ergebnisse gibt Hinweise darauf, dass klinische Logopädinnen für das Informieren und Anweisen der Pflegepersonen und somit für eine adäquate Behandlung von Dysphagiepatienten eingesetzt werden müssen und eine Ersetzung durch andere Fachdisziplinen nicht unbedingt zielführend ist. Zudem lässt sich festhalten, dass die interdisziplinäre Arbeit von Logopädinnen und dem Pflegepersonal von den Probanden sehr geschätzt wurde und Nutzen daraus gezogen werden konnte.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einer Zunahme an Menschen mit Schluckstörungen im Pflegekontext zu rechnen. Demgegenüber steht der Fachkräftemangel, der sich im Verlauf der kommenden Jahre noch weiter verschärfen dürfte. Eine adäquate Versorgung scheint durchaus gefährdet.

Die Gesundheitsversorgung in der Langzeitpflege erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Angehörigen aller Gesundheitsberufe, die ihre unterschiedlichen Fachkompetenzen und Sichtweisen einbringen. Beim Dysphagiemanagement ist die Logopädie als beratende Instanz für die Pflege gefragt. Kooperation vor Delegation sollte die Devise sein.

Literatur

- EKBERG, O., HAMDY, S., WOISARD, V., WUTTGE-HANNIG, A. & ORTEGA P. (2002): Social and Psychological Burden of Dysphagia: Its Impact on Diagnosis and Treatment. *Dysphagia*, 17, 139–146. Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. Bern: Hogrefe, 189–200.
- GUGGISBERG, A.; HUNZIKER, E. & SINGER, C. (o.J.). SERAPH. Schluck-Erfassung für Alters- und Pflegeheime. Entscheidungshilfe zur Erkennung von Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen. Download der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik unter www.hfh.ch, Expertenwissen online, Sprache und Demenz.
- HOTZENKÖCHERLE, S. (2013): Dysphagie: Diagnostik und Therapie. In: Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin, 2 (13), 6–11.
- HOTZENKÖCHERLE, S. (2015): Einführung in Diagnostik und Therapie bei Dysphagie. Rorschach: Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach. Unveröffentlichtes Vorlesungsskript.
- HUNZIKER, E. & STEINER, J. (2014): Ein Gewinn für alle. Die Logopädie als Partnerin der Pflege im Altersheim. *NOVA-cura*, 6 (14), 9–12.
- NEFF, C. & STEINER, J. (im Druck): Logopädie und Pflege – mehr Austausch bitte! Zur Notwendigkeit eine Dysphagie in der Pflege zu managen. *NOVA-cura*
- RÜEGG, R. (2017): Erkennung von Dysphagie und Hilfestellungen bei gefährdeten Patienten – Ein Leitfaden für das Pflegepersonal. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Rorschach: Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach.

Warnsignale für Schluckstörungen - Screening

Risikodiagnosen & Risikofaktoren

- Schlaganfall
- Schädel-Hirn-Trauma
- Morbus Parkinson
- Demenz
- Multiple Sklerose
- Myasthenia Gravis
- Amyotrophe Lateralsklerose
- Tumore im Mund-, Halsbereich
- Altersbedingte Veränderungen
- Schläfrigkeit, Konzentrationsmangel
- Desorientierung

Schluckfähigkeit beobachten!

Essen und Trinken nur in wachem Zustand
(mindestens 15 Minuten wach)

Schluckrelevante Nebenwirkungen bestimmter Medikamente

- **Untypisches Essverhalten**
- **Schläfrigkeit**
- **Gestörte Bewegungsabläufe**
- **Mehr/weniger Speichel**

Neuroleptika, Antipsychotika (Haldol, Risperdal)

Benzodiazepine (Temesta, Valium)

Parasympatholytika (Atrovent, Buscopan)

Antidepressiva (Citalopram, Remeron)

Muskelrelaxantien (Lioresal, Sirdalud, Botox)

Antidementiva (Exelon, Aricept)

Antihypertensiva, ACE-Hemmer (Coversum, Zestril)

Antiepileptika, Antikonvulsiva (Depakine, Keppra)

Antiparkinson-Medikamente (Madopar, Stalevo)

Hinweise auf eine Schluckstörung während der Nahrungseinnahme

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Schlucken nicht erkennbar (Hals) | <input type="checkbox"/> Steckenbleiben der Nahrung |
| <input type="checkbox"/> Verminderte oder deutlich verlängerte Kaubewegungen | <input type="checkbox"/> Reste gelangen aus dem Mund |
| <input type="checkbox"/> Häufiges, wiederholtes Nachschlucken | <input type="checkbox"/> Anstrengung beim Schlucken (mehr Zeit wird benötigt) |
| <input type="checkbox"/> Wiederholtes Husten, Räuspern | <input type="checkbox"/> Verminderte Freude am Essen |

Hinweise auf eine Schluckstörung nach der Nahrungseinnahme

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Reste im Mund nach dem Schlucken | <input type="checkbox"/> Vermehrtes Husten |
| <input type="checkbox"/> Brodelnde, nasse Stimme | <input type="checkbox"/> Anhaltendes Räuspern |
| <input type="checkbox"/> Gurgelnde Atemgeräusche | |

Weitere Warnsignale

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nahrungsverweigerung (Rückzug) | <input type="checkbox"/> Gewichtsverlust |
| <input type="checkbox"/> Speichel fließt aus dem Mund | <input type="checkbox"/> Fieberzacken |
| <input type="checkbox"/> Eingeschränktes Husten | <input type="checkbox"/> Pneumonien |

(kräftiges Husten vormachen und bitten nachzumachen)

- ☞ Dokumentation (Verlauf)
- ☞ Auf Zweifel, ungutes Gefühl hören

- ✓ Arzt / Ärztin und Logopäde / Logopädin oder Schlucktherapeut/in informieren
- ✓ Hinweise auf Rückseite beachten

Hilfestellungen bei Schluckstörungen

- ! Nahrungskonsistenz immer überprüfen
- ! Wenn Flüssigkeiten eingedickt werden müssen: auch Suppen und flüssige Medikamente eindicken!

Ungeeignete Nahrungskonsistenzen

- ⊗ Mischung aus fester und flüssiger Nahrung (Suppe mit Stückchen, Joghurt mit Stückchen)
- ⊗ körnig (Vollkornbrot)
- ⊗ faserig (Bohnen, Kefen, Kresse, Fenchel)
- ⊗ trocken (Cake, weisser Reis)
- ⊗ klebrig (Weggli, Zopf)

Vorbereitende Massnahmen

- ✓ Ruhige Atmosphäre schaffen, keine Ablenkungen
- ✓ Nahrungskonsistenzen überprüfen
- ✓ Haltung optimieren
- ✓ Sitz der Zahnprothese überprüfen
- ✓ Speisen sicht- und riechbar präsentieren

Unterstützende Massnahmen während der Nahrungseinnahme

- ✓ Haltung überprüfen (siehe Bilder)
- ✓ Kleine Portionen (kaffeelöffelgross)
- ✓ Wenn möglich Hand des Patienten führen, statt nur einzugeben
- ✓ Keine Ablenkungen (nicht plaudern, ...)
- ✓ Zeit lassen
(Mund muss leer sein, bevor nächster Bissen/Schluck zugeführt wird)
- ✓ Anleiten zum Clearing:
mehrmals Pausen einlegen, kräftig husten und nachschlucken
- ✓ Anleiten zum Chin-Down:
Kinn leicht Richtung Brust neigen

☞ **Essen von vorne-unten eingeben**

Schnabelbecher	Nasenbecher

- ! Trinkgefässe ausreichend füllen
- ! Becher mit Ausschnitt verwenden
- ! Keine Schnabelbecher verwenden

Nachbereitende Massnahmen

- ✓ Aufrechte Lagerung für mind. 20min
- ✓ Gründliche Mundpflege
- ✓ Dokumentieren und evtl. Massnahmen anpassen